

UNIVERSIDAD
MAYOR DE SAN SIMÓN
Ciencia y Conocimiento desde 1832

Facultad de Arquitectura
y Ciencias del Hábitat

3
número

DIÁLOGOS, DESAFÍOS Y TERRITORIOS COMPARTIDOS

espacios
de actualización

Universidad Mayor de San Simón

Msc. Boris Marcelo Calancha Navia

Rector

Greby Rioja Montaña PhD.

Vicerrector

Facultad de Arquitectura y Ciencias del Hábitat

Mgr. N. Iván Buitrago Sandóval

Decano

MSc. J. Erick Terán Terán

Director Académico

Edición

Arq. Mónica Patricia Orellana Chavarría

Jefa del Dpto. Ciencias Sociales

Mgr. Ma. del Carmen Hurtado Salazar

Jefa del Dpto. de Diseño y Proyectos

Diagramación y fotografías

Ramiro Jose Iglesias Perez PhD.

Responsable Unidad de Difusión

Lic. Sophia Alvarado Alvarado

Unidad de Difusión

DOI: N°...

Agosto 2025

DIÁLOGOS, DESAFÍOS Y TERRITORIOS COMPARTIDOS

26 MAR

CONFERENCIA INTERNACIONAL

Eficiencia Energética - Innovación y Sostenibilidad en el Siglo XXI

16 ABR

CLASE CALEIDOSCOPIO

¿Enseñamos la sostenibilidad o mejor hablamos en serio?

15 MAY

CONFERENCIA TEÓRICO-PRÁCTICA

Generación de la Forma y Estructura - Principios Básicos de Tecno-Morfología

23 MAY

JORNADA DE EXPERIENCIAS ACADÉMICAS

Tecnologías Sociales y Datos Abiertos - Reprogramando la Ciudad desde el Bien Común

18 JUL

ENCUENTRO INTERNACIONAL DE HISTORIADORES

"Sueños Compartidos, el Amanecer de la Patria Grande"

25 JUL

CONSTRUYENDO ESPACIOS INCLUSIVOS

Plan para una Facultad Inclusiva

espacios de actualización

CONTENIDO

1. **Editorial** P. 05

2. **Conferencia Internacional: Eficiencia Energética - Innovación y Sostenibilidad en el Siglo XXI**
26 de marzo de 2025 P. 07

3. **Clase Caleidoscopio: ¿Enseñamos la sostenibilidad o mejor hablamos en serio?**
16 de abril de 2025 P. 11

4. **Curso Teórico-Práctico: Generación de la Forma y Estructura - Principios Básicos de Tecno-Morfología**
15 de mayo de 2025 P. 19

5. **Jornada de Experiencias Académicas: Tecnologías Sociales y Datos Abiertos - Reprogramando la Ciudad desde el Bien Común EXPO FAyCH-2025:**
23 de mayo de 2025 P. 25

6. **Encuentro Internacional de Historiadores: "Sueños Compartidos, el Amanecer de la Patria Grande"**
17-18 de julio de 2025 P. 29

7. **Construyendo Espacios Inclusivos: Plan para una Facultad Inclusiva**
25 de julio de 2025 P. 33

Explorar para Transformar: la universidad como espacio vivo

Este tercer número del Boletín Espacios documenta una etapa de reflexión activa en la Facultad de Arquitectura y Ciencias del Hábitat, articulando iniciativas diversas bajo un horizonte común: repensar la educación superior desde sus ejes transversales más urgentes. La sostenibilidad, la inclusión, la tecnología, el enfoque de género y la investigación no son temas aislados, sino tramas interdependientes que configuran los desafíos del presente universitario.

Las actividades presentadas no solo dialogan con las políticas nacionales del sistema universitario boliviano y las directrices sansimonianas, sino que también encarnan una pedagogía situada, crítica y comprometida. Estos encuentros nos han permitido cuestionar nuestras certezas docentes, escuchar voces históricamente marginadas y construir propuestas colectivas con capacidad transformadora.

El recorrido apenas comienza. El Boletín Espacios será una bitácora de este proceso en marcha, en el que la Facultad se atreve a habitar sus preguntas, compartir sus apuestas y construir, junto a su comunidad, una universidad verdaderamente viva.

Mgr. Arq. N. Iván Butrago Sandoval

DECANO

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y CIENCIAS DEL HÁBITAT

Conferencia Internacional

Eficiencia Energética – Innovación y Sostenibilidad en el Siglo XXI

Por: *Mónica Orellana Chavarría*

El miércoles 26 de marzo de 2025, el Auditorio Brownie Mostajo de la Facultad de Arquitectura y Ciencias del Hábitat (FAyCH-UMSS) fue sede de la **Conferencia Internacional “Eficiencia Energética: Innovación y Sostenibilidad en el Siglo XXI”**, un espacio de reflexión académica que reunió a especialistas de **España, México y Bolivia** para compartir experiencias y propuestas en torno al diseño arquitectónico y la sostenibilidad energética.

Organizado por la Jefatura de Ciencias Sociales de la FAyCH en el marco del programa “Espacios de Actualización”, el evento contó con la **moderación del Arq. Juan Cabrera, PhD**, y se desarrolló con una asistencia de **155 personas**, entre estudiantes y docentes. Las exposiciones permitieron abordar los desafíos energéticos desde perspectivas interdisciplinarias, combinando investigación científica, innovación tecnológica y responsabilidad social.

Habitabilidad y cambio climático: *la mirada europea*

La **Dra. Teresa Cuervo-Vilches**, del Instituto Eduardo Torroja (CSIC, España), abrió la jornada con una presentación enfocada en los retos edificatorios del siglo XXI en contextos urbanos afectados por el cambio climático. Subrayó la importancia de repensar el entorno construido –vivienda, espacio público e infraestructura– no solo desde el confort físico, sino desde su impacto ambiental y social.

Propuso un marco amplio de soluciones basadas en **estrategias pasivas, rehabilitación energética de edificios existentes**, sistemas como **fachadas ventiladas, cubiertas frías (cool roofs)** y materiales de alto rendimiento energético. Además, destacó cómo las **políticas europeas** han incentivado la transición energética en el sector de la edificación, con énfasis en la rehabilitación térmica y la sostenibilidad urbana.

Una idea central de su exposición fue que **no existen recetas universales**, y que cada contexto debe adaptar soluciones considerando su clima, cultura y condiciones socioeconómicas. La clave: **resiliencia y adaptación**, con innovación pero también con memoria histórica.

Materiales inteligentes y diseño climático: *experiencias mexicanas*

Desde México, la **Dra. Elisa García Casillas** presentó un recorrido por las problemáticas actuales de eficiencia energética en su país, marcadas por la alta dependencia del **aire acondicionado, iluminación artificial y calefacción** en diseños poco adaptados al entorno.

En su exposición, abordó el papel de la **envolvente arquitectónica** en el control térmico y lumínico, destacando la importancia de su diseño según la orientación, geometría, materiales y condiciones climáticas locales. Expuso ejemplos de **fachadas adaptativas, vidrios inteligentes**, y tecnologías innovadoras como **materiales termocrómicos, fotocatalíticos, y biológicos**, aplicados tanto en infraestructura pública como en arquitectura residencial.

Uno de los aportes más significativos fue el enfoque de la sostenibilidad no solo como eficiencia técnica, sino como **ética del cuidado**: desde la **colaboración interdisciplinaria** hasta el desarrollo de políticas públicas que promuevan soluciones sostenibles y participativas.

Arquitectura bioclimática en Bolivia: *contextualización y estrategias*

Cerrando el ciclo de ponencias, el **Arq. Jorge Camacho Saavedra** (UMSS) presentó una reflexión situada sobre los desafíos del diseño energético en Bolivia. A partir del análisis de **tres ciudades con climas distintos**, con énfasis en la ciudad de Cochabamba,

propuso estrategias proyectuales para adaptar la arquitectura a las condiciones térmicas, lumínicas y de ventilación propias del territorio.

En su enfoque, articuló el **diseño urbano, arquitectónico y material** como niveles de intervención integrados, mostrando casos aplicados donde el **diseño bioclimático** y el uso eficiente de materiales contribuyen a reducir la demanda energética sin comprometer el confort. Su intervención puso en valor la riqueza de saberes locales y la necesidad de formación profesional con enfoque ambiental crítico.

El evento concluyó con una ronda de preguntas, la entrega de certificados a las/los expositores. Más allá de su aporte técnico, la conferencia destacó como un espacio de articulación de saberes y una señal institucional del compromiso de la FAyCH con el medio ambiente y la innovación.

Descarga las presentaciones y el material de las conferencias:

CLASE CALEIDOSCOPIO: ¿ENSEÑAMOS SOSTENIBILIDAD O MEJOR HABLAMOS EN SERIO?

Por: *Mónica Orellana Chavarría*

El 16 de abril de 2025, la Facultad de Arquitectura y Ciencias del Hábitat de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS) presentó una Clase Caleidoscopio, bajo el título provocador: “¿Enseñamos sostenibilidad o mejor hablamos en serio?”.

Lejos de constituirse en una clase convencional, el evento se concibió como un espacio de pensamiento experimental, donde voces de Bolivia, Argentina y Chile exploraron preguntas urgentes —y a la vez incómodas— acerca de la enseñanza del hábitat en tiempos de crisis ecosocial.

La actividad fue organizada por la Dirección de Formación Continua, Grado y Posgrado, y el Departamento de Ciencias Sociales de la FAyCH. Su origen se remonta a una anécdota accidental en un grupo de WhatsApp académico, que terminó transformándose en una provocación deliberada: “piratear” preguntas difíciles sobre la relación entre

Intervenciones de los panelistas:

1. Arq. Dr. Mauricio Cárcamo (Chile - LabPaz): “La sostenibilidad no se enseña: se practica”

El arquitecto, docente e investigador Mauricio Cárcamo, planteó una reflexión crítica sobre los límites de la enseñanza universitaria y la urgencia de transformar las formas de aprendizaje en arquitectura y urbanismo. Su intervención giró en torno a cuatro ejes fundamentales que cuestionan las bases mismas de la academia contemporánea.

- En primer lugar, subrayó que “no todo saber cabe en la universidad”. Las estructuras académicas heredadas, aún rígidas y fragmentadas, resultan incapaces de albergar los conocimientos prácticos, éticos y actitudinales que son indispensables para la vida. Muchos de estos saberes se resisten a la institucionalización, y corren el riesgo de quedar invisibilizados cuando se los intenta encapsular en cursos aislados.
- El segundo eje destacó que el aprendizaje surge del hacer. La experiencia directa,

encarnada, tiene un poder formativo muy superior a la escucha pasiva. En ese sentido, enseñar no debería reducirse a transmitir información, sino a “hacer que otros hagan”, propiciando contextos donde la acción y la práctica generen conocimiento genuino.

- Un tercer punto de inflexión se centró en la diferencia entre enseñar y aprender. Mientras el modelo actual privilegia lo “magistrocéntrico”, Cárcamo defendió la necesidad de desplazar el foco hacia un aprendizaje centrado en el estudiante y en su interacción con el mundo. Rediseñar los planes de estudio desde la lógica del aprendizaje —y no de la enseñanza— fue la apuesta que lanzó como desafío a la academia.
- Finalmente, sostuvo que la sostenibilidad es una actitud, no un compendio de tecnologías ni un sistema de certificaciones. Se trata, más bien, de una forma ética de actuar en el mundo que se cultiva a través de la práctica, la experiencia y la coherencia profesional.

Para ilustrar sus planteamientos, Cárcamo compartió ejemplos donde la enseñanza de la ética y la sostenibilidad, al estar desvinculada de la práctica real, pierde toda fuerza transformadora. Sus palabras resonaron como una crítica frontal a los rituales académicos que, bajo discursos “verdes”, siguen sin alterar las lógicas estructurales de la formación.

2. Arq. Patricia Herrero (Argentina - Universidad Nacional de Tucumán): “Encontrar el norte en el sur: hacia un ser-con-la-naturaleza”

La arquitecta, docente e investigadora Patricia Herrero, especialista en planificación y diseño del paisaje, estructuró su intervención en varios ejes:

- **Provocación cartográfica.** Cuestionó los mapas tradicionales que distorsionan escalas y jerarquías territoriales, proponiendo “encontrar el norte en el sur” como metáfora para repensar la sostenibilidad desde experiencias y saberes latinoamericanos. Subrayó que la forma en que representamos el territorio condiciona nuestra relación con la naturaleza y también las ideas de justicia ambiental y de distribución de recursos.
- **Datos duros y contradicciones.** Presentó cifras contundentes que revelan la insostenibilidad del modelo actual: serían necesarios 1,75 planetas para sostener el actual estilo de vida; el 68% de las emisiones globales proviene de apenas diez países; y más de 2.000 millones de personas carecen de agua potable, pese a que Sudamérica concentra grandes reservas. Con estos datos afirmó que hablar de “desarrollo sostenible” en los términos de los años ochenta es hoy una ficción, pues el modelo económico vigente solo puede sostenerse generando crisis ambientales y sociales profundas.

- **Resistencias desde el sur.** Destacó la importancia de visibilizar las resistencias y alternativas latinoamericanas, conectando hitos globales (crisis energética de 1973, Informe Brundtland, Cumbres de Río, Acuerdo de París) con movimientos regionales como la Conferencia de los Pueblos por el Cambio Climático y los Derechos de la Madre Tierra (Cochabamba, 2010). En este cruce resaltó la emergencia de perspectivas ecofeministas y comunitarias, que colocan el cuidado, la justicia social y la conexión con la naturaleza en el centro de cualquier transición energética justa.

- **Ser con la naturaleza.** Inspirada en Bruno Latour y la Teoría de Gaia, propuso un cambio radical de paradigma: dejar de concebirnos como sujetos “en” la naturaleza para reconocernos como quienes somos sujetos “con” la naturaleza. Esta mirada plantea que no habitamos un escenario externo, sino una red viva de agentes humanos y no humanos con quienes cohabitamos la Tierra. En este marco, advirtió que la salida a la crisis no será individual ni técnica, sino colectiva, territorial y emocional, cimentada en vínculos comunitarios y en nuevas formas de imaginar la habitabilidad.

- **Experiencias pedagógicas y proyectuales.** Para cerrar, compartió prácticas del Laboratorio de Ambiente y Paisaje en Tucumán, donde la docencia se vincula estrechamente con las comunidades. Allí se desarrollan experiencias de reapropiación de espacios en desuso, renaturalización de ciudades con enfoque social, trabajo colectivo como forma ancestral y contemporánea de producir territorio, y mapeos colaborativos donde el conocimiento surge directamente del diálogo con el lugar.

Concluyó que, desde el sur, es posible abrir horizontes distintos: habitar y educar desde la justicia, los vínculos y el cuidado, asumiendo que el futuro se juega en cómo aprendemos a ser con la Tierra y no contra ella.

3. Arq. Roberto Rojas Aldana (Bolivia – UMSA): “Entre el greenwashing y la ética de lo existente”

El arquitecto y docente Roberto Rojas Aldana, desde su experiencia profesional y académica, ofreció una reflexión crítica sobre las contradicciones del discurso ambiental dominante en la arquitectura contemporánea. Su intervención combinó testimonio personal, análisis técnico y denuncia ética frente a las prácticas “verdes” que, más que transformar, han terminado por institucionalizar un simulacro de sostenibilidad.

- **El espejismo de la certificación.** Rojas relató el caso de un proyecto en La Paz fue celebrado, en su momento, por alcanzar altos estándares de sostenibilidad, con certificaciones y reconocimientos ambientales incluidos. Sin embargo, con el paso de los años quedó en evidencia que esas credenciales no habían garantizado ninguna transformación estructural.

Desde esta perspectiva, cuestionó el fenómeno del *greenwashing*, que maquilla con sellos y sellados superficiales proyectos incapaces de enfrentar los problemas ecológicos y sociales de fondo. Peor aún, advirtió, este fetichismo de la certificación puede inducir decisiones equivocadas en materia de diseño y selección de materiales, desviando la atención de lo esencial: la habitabilidad justa y sostenible.

- **La estética de lo “natural” como simulacro.** Otro de los blancos de su crítica fue la creciente fetichización de los materiales denominados “naturales”. Denunció cómo ciertos acabados —

como texturas de madera o tierra— son hoy fabricados artificialmente y a costos elevados para “parecer” auténticos, perdiendo con ello su sentido ético, técnico y cultural.

Este proceso, añadió, convierte a materiales sostenibles en objetos de lujo inaccesibles, contradiciendo su propósito original y profundizando la desigualdad en el acceso a un diseño digno.

- **El valor de lo construido: remodelar en vez de desechar.** Frente a esas derivas, Rojas defendió una arquitectura del reaprovechamiento, donde la escasez de recursos, lejos de ser una limitación, se convierte en ventaja cultural. En América Latina —subrayó— persiste aún una valoración de lo existente: se reutiliza, se transforma, se remodela: *“a diferencia de otros países, en nuestras ciudades la remodelación sigue siendo una práctica viva y socialmente significativa”*, recordó.

Con ello, lanzó un llamado a repensar la enseñanza de la arquitectura desde una ética de lo existente, que se oponga a la lógica de la “obra nueva” como única medida del éxito profesional. Para Rojas, el futuro de la disciplina depende de recuperar esa relación ética y creativa con lo ya construido, antes que seguir sumando simulacros de sostenibilidad a la moda del mercado.

4. Arq. Martha Arévalo Ph.D. (Bolivia, Universidad Mayor de San Simón): “Del maquillaje discursivo a la pedagogía de la vida”

Cerrando el ciclo de exposiciones, la arquitecta boliviana Martha Arévalo, docente, investigadora y Directora del Posgrado de la FAyCH-UMSS, ofreció una reflexión incisiva y profundamente política. Desde su trayectoria vinculada al feminismo, la justicia urbana y la crítica al modelo de desarrollo, planteó que la sostenibilidad solo tiene sentido si se concibe como transformación estructural y

no como maquillaje discursivo.

Identifica tres crisis, todas partes de una misma urgencia:

- Una **crisis civilizatoria**, marcada por una geopolítica de dominación capitalista que reproduce desigualdades históricas.
- Una **crisis ambiental**, evidenciada en la destrucción de ecosistemas, el uso insostenible de recursos y el cambio climático acelerado.
- Una **crisis socioeconómica**, que golpea con mayor fuerza a mujeres, infancias y personas mayores en contextos rurales y periféricos.

Estas tres dimensiones no pueden analizarse por separado: se retroalimentan mutuamente y encuentran una de sus principales manifestaciones en las formas de hacer ciudad y urbanización.

Arquitectura como sistema artificial insostenible. La arquitecta fue categórica al señalar que la arquitectura contemporánea es parte del problema. Las ciudades actuales funcionan como sistemas artificiales que intercambian energía y materia de manera destructiva. Las llamadas tecnologías, más que resolver, muchas veces apenas mitigan el daño, operando como una *"aspirina para un cáncer"*.

En este marco, denunció el discurso del "diseño sostenible" como una coartada técnica que legitima modelos insostenibles, reproduciendo el deterioro socioambiental mientras se amparan en un lenguaje verde.

¿Cambio posible? Solo con transformación profunda. La salida, sostuvo, no está en soluciones cosméticas ni en innovaciones tecnológicas aisladas, sino en un cambio de paradigma integral. Para ello, propuso repensar los marcos cognitivos, epistemológicos y pedagógicos a la luz de

la teoría crítica, el feminismo ecológico, el ecosocialismo y los postulados del posdesarrollo.

Como horizonte, delineó una arquitectura regenerativa, emocional, ética y relacional, capaz de:

- Recuperar los saberes locales y articularlos de forma horizontal en la enseñanza.
- Transformar la universidad desde adentro, integrando medioambiente, género y cultura en los planes de estudio.
- Volver a la calle, al territorio y al diálogo con las comunidades como práctica pedagógica irrenunciable.

Hacia una pedagogía de la vida

Finalmente, cerró con un llamado a abandonar la sostenibilidad entendida como slogan técnico y asumirla como una ética del cuidado y una responsabilidad política. La educación, afirmó, debe formar sujetos capaces de habitar la Tierra en complementariedad, justicia y respeto. Su intervención fue una invitación a desbordar los marcos de la academia y a imaginar una pedagogía que no solo enseñe sostenibilidad, sino que la encarne como proyecto vital y colectivo.

5. Intervenciones del público

Richard Mamani (UPB)

Pidió dejar de esperar respuestas desde la universidad y confrontar las incoherencias entre discurso académico y prácticas profesionales: "Muchos se vuelven ecologistas mientras dure la maestría... mientras el mercado lo permita". Llamó a romper la "burbuja curricular" y a transformar el manifiesto caleidoscópico en acción política y social.

Marina Sturich (PRAHC-UMSS)

Cuestionó la reducción de la sostenibilidad a soluciones físico-espaciales (techos verdes, mobiliario urbano). Propuso entenderla como un problema integral, cultural y económico. Sugirió rebautizarla como "utopía posible", en lugar de sostener un ideal inalcanzable.

¿ENSEÑAMOS SOSTENIBILIDAD O MEJOR HABLÁBAMOS EN SERIO?

Provocaciones usurpadas para una clase caleidoscopio.

Apuntes gráficos: Jorge Camacho

6. Conclusiones

Reinventar la sostenibilidad: de la actitud a la construcción colectiva

La fase final del encuentro reunió una conversación rica en matices, donde se reconocieron diferencias de enfoque, pero también coincidencias sobre el papel de la enseñanza en tiempos de crisis.

Un eje recurrente fue la crítica al **capitalismo como matriz de insostenibilidad**, con la advertencia de que el problema no se reduce a un sistema externo, sino que atraviesa nuestras propias prácticas cotidianas e institucionales. En este sentido, la sostenibilidad dejó de aparecer como un ideal neutro o intocable: se reveló como un concepto desgastado, atravesado por contradicciones, modas verdes y promesas tecnológicas vacías.

De allí surgió una propuesta de fondo: **reinventar la noción misma de sostenibilidad**, desplazarla de su lugar de eslogan técnico y, en algunos casos, **rebautizarla como utopía posible**. Más que un término estandarizado, se reivindicó la necesidad de abrir un lenguaje nuevo, capaz de nombrar horizontes que no encajen en el marco capitalista y eurocéntrico que domina el discurso ambiental.

En esa reinención se subrayó que la salida no puede ser individual ni meramente técnica: debe ser **pedagógica, territorial y política**, articulada con experiencias concretas, la escucha de voces históricamente silenciadas y la construcción de redes colectivas de aprendizaje.

Se advirtió, además, sobre el riesgo de seguir esperando soluciones mesiánicas desde la universidad, cuando lo urgente es asumir la sostenibilidad —o su nuevo nombre— como una **actitud activa**, personal y colectiva, frente a la crisis ecosocial.

Así, lo que quedó claro es que la sostenibilidad no puede seguir concibiéndose como receta ni como contenido curricular cerrado: es un **proceso abierto de búsqueda, reinención y disputa**, que desafía nuestros hábitos cotidianos, certezas y formas de habitar el mundo.

La propuesta y el formato de la Clase Caleidoscopio tuvieron una amplia acogida, con más de dos mil personas que la siguieron a través de las redes de la Facultad y con una significativa participación local, nacional e internacional. Este alcance confirmó que la experiencia se constituyó en un referente para propiciar espacios similares, capaces de promover el debate crítico y la construcción de conocimiento situado.

Si quieres revivir la Clase Caleidoscopio, escanea el QR y accede al video completo del evento y material adicional:

CONFERENCIA TEÓRICO- PRÁCTICA:

GENERACIÓN DE LA FORMA Y ESTRUCTURA – PRINCIPIOS BÁSICOS DE TECNO-MORFOLOGÍA

Por: *Fernando Revollo Larrain*
María del Carmen Hurtado S.

Arquitectura con Tecnología: La tecnología del acero como complemento necesario al diseño arquitectónico en la ponencia del Campero

Durante el desarrollo de la conferencia de Generación de Forma y Estructura el Ing. Juan Pablo Sánchez presentó el acero **AH500S**, un material desarrollado específicamente para responder a las necesidades del mercado nacional, bajo criterios de calidad, sostenibilidad y seguridad estructural. Este acero laminado en caliente, corrugado y no enderezado, garantiza una excelente adherencia al hormigón y cumple con la **norma boliviana NB 732**, además de ser equivalente a normativas internacionales como la brasileña NBR 7480 (CA50S) y la americana ASTM A615 (Grado 60). Sus propiedades mecánicas destacan por un límite de fluencia de 500 MPa y una resistencia a la tracción superior a 600 MPa,

lo que asegura un desempeño confiable en estructuras sometidas a altas exigencias. Asimismo, su bajo carbono equivalente le confiere una soldabilidad plena, permitiendo su uso con electrodo 7018 en proyectos de construcción de gran escala.

El acero AH500S no solo ofrece ventajas técnicas, sino también de durabilidad. El control sobre procesos de oxidación y corrosión, junto con la verificación de calidad en laboratorios especializados (ensayos de tracción, doblado y composición química), garantiza un material confiable y seguro para aplicaciones estructurales.

No solo el acero AH500S hace posible la Arquitectura, también la innovación tecnológica con el uso de cables nos permite mayores y mejores posibilidades constructivas.

No menos importante es el uso de **cables en sistemas de hormigón preesforzado y postensado**, que amplían las posibilidades arquitectónicas y constructivas en Bolivia. Estos cables, de siete hilos engrasados y recubiertos con polietileno de alta densidad, cumplen con normas internacionales (ABNT NBR 7483 y ASTM A416) y permiten una reducción significativa de peso en la estructura, menor fisuración, esbeltez de elementos y un uso más eficiente de los materiales. En particular, el sistema de postensado no adherido se destaca por su capacidad de incrementar luces entre columnas, optimizar losas y vigas, y adaptarse a requerimientos de diseño sismorresistente, todo ello con beneficios en costos de obra y en tiempos de construcción.

En Bolivia, estas soluciones ya se han aplicado en proyectos de referencia como el edificio Multicenter en Santa Cruz, el Multicine en El Alto, la Green Tower en La Paz y diferentes desarrollos en Cochabamba, consolidando así la presencia de tecnologías avanzadas de acero y cables postensados en el sector de la construcción nacional.

Con la ponencia pudimos concluir que la incorporación del acero **AH500S** y los sistemas de **postensado con cables de última generación** posicionan a la tecnología de la construcción en Bolivia y en nuestro departamento como un referente en soluciones estructurales de alto desempeño, aportando seguridad, eficiencia y sostenibilidad.

Arquitectura con alma: la poética del diseño orgánico en la ponencia del Arq. Mario Moscoso

En el marco de la conferencia de Generación de Forma y Estructura, principios básicos de Tecno-Morfología, la ponencia del Arq. Mario Moscoso no fue simplemente una exposición académica, fue más bien, una experiencia sensorial, pedagógica y profundamente humanista, fue también una invitación a repensar el rol del arquitecto como soñador, creador y puente sensible entre el ser humano, la materia y el territorio.

Una metodología que despierta los sentidos

Desde el inicio, Moscoso rompió con las convenciones de una exposición académica tradicional. Propuso una metodología interactiva y sensible, cuyo eje fue la conexión emocional y sensorial con los estudiantes. Comenzó su intervención haciendo escuchar piezas musicales, invitando a los presentes a graficar lo que la música les inspiraba, una dinámica que despertó la intuición formal a través de la audición. Esta estrategia permitió abrir caminos desde la percepción hacia la creación, estableciendo un puente entre lo abstracto y lo material.

Durante la conferencia, complementó sus ideas con imágenes motivadoras y modelos orgánicos construidos en papel, incentivando la exploración formal mediante la experimentación táctil. El espacio dejó de ser un auditorio para transformarse en un taller vivencial donde la creatividad se tornó colectiva. El cierre fue simbólico y emotivo: Moscoso compartió con más de 200 asistentes la canción "Imagine" de John Lennon, reforzando su mensaje esperanzador e invitando a soñar con un mundo mejor a través de la arquitectura.

Casas con alma: diseño desde el territorio y la emoción

La ponencia del Arq. Moscoso no solo abordó la forma como fenómeno físico, sino también como expresión vital y sensible. Presentó una arquitectura donde los elementos no se fragmentan, sino que se integran en una visión holística. El diseño —según sus palabras— debe nacer del territorio, dialogar con la naturaleza y fluir con ella. En este enfoque, los muros se transforman en mobiliario, los pisos se funden con las cubiertas, y las "pieles arquitectónicas" adquieren un carácter casi vivo, respirando junto con el entorno y el usuario.

En este marco, enfatizó que la arquitectura no se trata solo de formas funcionales, sino de espacios que sienten, protegen y narran. Su propuesta prioriza la fluidez espacial, la coherencia entre el interior y el exterior, y la transformación de los elementos constructivos en partes activas del habitar.

El ferrocemento como lenguaje tectónico

En el discurso del Arq. Mario Moscoso, el material no es solo un soporte constructivo, sino un medio expresivo con carácter y sensibilidad. El ferrocemento, protagonista en su obra, fue presentado no solo por sus cualidades técnicas, sino por su capacidad de traducir formas orgánicas y envolventes que dialogan con el paisaje y con el usuario. Moscoso lo concibe como una "piel viva" que respira con el entorno, que envuelve y abraza, que se curva siguiendo la lógica del cuerpo y de la naturaleza, permite una arquitectura que no se impone, sino que fluye e integra muros, pisos, cubiertas y mobiliario en una sola tectónica sensible. Más que un recurso técnico, se convierte en el vehículo para construir sueños, no solo espacios.

Arquitectura ética, sensible y comprometida

La ponencia fue, en esencia, un llamado a revalorizar la dimensión ética, sensorial y poética de la arquitectura. En tiempos donde la disciplina se ve muchas veces arrastrada por la velocidad del mercado o la banalidad formal, la voz de Mario Moscoso emerge como un faro inspirador. Su mensaje fue claro: no basta con formar arquitectos técnicamente competentes, sino que debemos formar soñadores, sensibles al mundo y comprometidos con el bien común.

Moscoso nos recordó que la arquitectura no es solo un oficio, sino una forma de imaginar el futuro, de construir dignidad, belleza y sentido. En su propuesta, soñar no es una evasión, sino una urgencia ética. Soñar, imaginar y construir con poesía no es una utopía: es una necesidad imperante.

Acero sustentable

Contexto

La empresa de ArcelorMittal en Bolivia.

Una empresa grande que ofrece calidad en la construcción.

Una de las empresas que gran producción de acero del mundo, en más de 60 países. Líderes en el Mercado global ya sean automotor, construcción, accesorios, embalaje, con procesos productivos, innovadores, seguros y sostenibles. También cuentan con más de 222.000 empleados.

Ofrece:
 • Calidad del medio ambiente eficiente amigable con el mismo.
 • Innovación en la innovación de los diferentes productos.
 • Acero fuerte con garantías de la propiedad romana.

Producto

ACERO ARCELORMITTAL AH 500 S

Producto especializado en la alta calidad y garantía con tecnología. Garantizando su calidad en los barras y adherencia al hormigón.

El producto cumple todas las normativas bolivianas NB-792.

El ACERO ARCELORMITTAL AH 500 S cuenta con:

- Identificación del producto → con el nombre completo
- Identificación del grado de acero → El grado de carbono
- Identificación de soldabilidad → No es un requisito, pero es útil su soldabilidad
- Identificación de diámetro de barras → diámetro en milímetros

Soldabilidad

Garantizada con el cumplimiento integral del Anexo A.5 del NB-792, donde se especifica la composición química del producto.

El carbono equivalente es más bajo, con la característica real de soldabilidad, el cual usa el electrodo 7018.

ArcelorMittal empresa de calidad.

Ensayos

del flujo de agua y salida metal solo fuerza por el compuso. no hay un acero 100% puro / sí que es una mezcla pero que sirve en la construcción.

Cables

Hormigón preesforzado

Tipos de pretensado:

Carbinas, Cable de tendido, cable de 7/16 pulgadas.

Los de este tipo son para generar perturbaciones sin columnas.

Ej. Muro de Correas Bruno

FORTALEZA - BARRAS

Muros de curie

SPAN BAUTO año 1975

Andaje pasivos

Pretensado intermedio

Andaje Abcortados

Tendidos y Balcón puntado de cables

Horno

Depurando la norma se ponen las características para la creación del acero, con magnitud de alta gama siendo una gama de magnitud y exámenes.

Bobinado de barras

Para esto hay que tener la herramienta adecuada pero que este en la normativa y así no rayas el material generando ruido.

Oxidación y Corrosión

Se da por la humedad y dependiendo del tiempo que se da, hay que generar un lugar seco y con mantenimiento.

- Clasificación
 - Grado 0 - normal
 - Grado 1 - normal
 - Grado 2 - pasivo
 - Grado 3 - pasivo
 - Grado 4 - chumeta
- Factores de corrosión:**
 • Características del ambiente, humedad, presencia de sales, contaminación, pH, etc.
 • Tipo de acero.
 • Cantidad de oxígeno.

arquitectura orgánica

PRINCIPIOS BASICOS DE LA generación de la **Forma y Estructura**

TALLER - Arq. Mario Moscoso Villarveza

Reprogramando la ciudad desde el bien común

Tecnologías sociales, datos abiertos y ciudadanía activa en la FAyCH

Por: *Mónica Orellana Chavarría*

El jueves **23 de mayo de 2025**, el auditorio Brownie Mostajo de la FAyCH se transformó en un laboratorio vivo de innovación cívica durante la jornada de actualización académica **“Tecnologías Sociales y Datos Abiertos: reprogramando la ciudad desde el bien común”**, organizada por el Departamento de Ciencias Sociales en el marco del programa *Espacios de Actualización*.

Con la participación de **más de 150 estudiantes y docentes** de distintas carreras, el evento presentó experiencias pioneras desarrolladas desde el **Lab TecnoSocial**, iniciativa impulsada por egresadas de la UMSS que articula tecnología, participación ciudadana y justicia social desde un enfoque interdisciplinario.

¿Qué hacen las tecnologías sociales?

La jornada fue abierta por el decano **Arq. Iván Buitrago**, quien destacó la importancia de ampliar el horizonte de intervención

arquitectónica hacia plataformas digitales y procesos de co-creación social. A continuación, **Patricia Delgadillo, Valeria Peredo y Abigail Roque** compartieron una presentación estructurada en torno a cuatro ejes: fundamentos teóricos, aplicaciones urbanas, investigaciones y propuestas de innovación.

Desde una perspectiva crítica, las expositoras abordaron el impacto de la **digitalización en el entorno urbano**, cuestionando visiones tecnocráticas y reivindicando las tecnologías como ensamblajes de poder material y simbólico. Citaron a autores como Latour, McLuhan y Ratti para plantear que la ciudad no desaparece con lo digital: se transforma en un **espacio híbrido**, donde lo físico y lo virtual coexisten, chocan y se resignifican.

Aplicaciones urbanas con sentido social

Uno de los momentos más destacados fue la presentación de **aplicaciones tecnológicas de uso libre**, diseñadas para fortalecer procesos ciudadanos:

- **BiciDatos:** plataforma digital que promueve el uso seguro de la bicicleta, con herramientas educativas multilingües, campañas de concientización y una red de colaboración para impulsar legislación departamental sobre ciclismo urbano.
- **Arbu:** aplicación que permite la adopción, monitoreo y cuidado colaborativo del arbolado urbano. Su sistema de seguimiento comunitario ha generado una base de datos abierta sobre especies, sanidad vegetal y cobertura verde en Cochabamba.
- **Mujeres Constructoras:** herramienta desarrollada para visibilizar y conectar trabajadoras del sector construcción, históricamente invisibilizado, promoviendo inclusión, generación de redes y participación en el diseño de ciudades más equitativas.

Estas aplicaciones fueron mostradas no solo desde su dimensión técnica, sino como **actos de intervención política y territorial**, donde el dato se convierte en instrumento para democratizar la planificación urbana.

Ciencia de datos urbana desde el sur

En la segunda parte de la jornada, se expusieron proyectos de **visualización y análisis de datos urbanos abiertos** desarrollados en plataformas colaborativas como *CiudadesLab*. Entre ellos destacan:

- Mapas interactivos de ciclovías, museos, estatuas, y calles con nombres de mujeres en Bolivia.
- Exploraciones con inteligencia artificial para **restauración de fotografías históricas** y reconocimiento de especies vegetales.
- Proyectos de cartografía crítica como *Topónimos indígenas en Cochabamba* y *La Ceja de El Alto como laboratorio espacial urbano*.

Estas experiencias posicionan a la FAyCH no solo como formadora de profesionales técnicos, sino como incubadora de iniciativas transformadoras. Al cierre del evento, se entregaron certificados a las expositoras y se abrió un espacio de diálogo, donde estudiantes expresaron sus intereses referidos a las temáticas abordadas.

La jornada evidenció que la tecnología y la ciudad conforman hoy un entramado inseparable, donde lo digital se convierte en herramienta de transformación urbana. La formación universitaria, en este contexto, está llamada a integrar lenguajes digitales, justicia de datos y gobernanza abierta como pilares de una arquitectura comprometida con el bien común.

Descarga las presentaciones y el material de las conferencias:

Encuentro Internacional de Historiadores por el Bicentenario:

Sueños Compartidos: el amanecer de la Patria Grande

Por: *Mónica Orellana Chavarría*

En el marco de la agenda de eventos del Bicentenario de la Independencia de Bolivia, la Facultad de Arquitectura y Ciencias del Hábitat (FAyCH - UMSS), en coordinación con la Asociación de Docentes de Arquitectura (ASDA) y la Comisión Bicentenario Cochabamba, organizó el Encuentro Internacional de Historiadores “Sueños Compartidos: el amanecer de la Patria Grande”, los días 17 y 18 de julio de 2025.

El evento se propuso como un espacio de diálogo académico y memoria colectiva, desde miradas latinoamericanas críticas y humanas, que cuestionan los relatos heroicos oficiales para rescatar las voces plurales de otra historia.

Jueves 17: Cultura y memoria desde la Casona Santivañez

La jornada inaugural se realizó en la Casona Santivañez, con una velada cultural que combinó palabras protocolares,

presentaciones artísticas y reflexión histórica. Participaron autoridades universitarias, representantes del Gobierno Municipal, la Comisión Bicentenario y la sociedad civil. El acto fue acompañado por música y danza tradicional boliviana, y concluyó con un brindis de honor que abrió simbólicamente el espacio de encuentro entre generaciones, territorios y saberes.

Viernes 18: Una historia viva en tres voces continentales

El núcleo académico se desarrolló el viernes 18 en el Auditorio Brownie Mostajo. La apertura estuvo a cargo de la Dra. Ítala de Mamán, presidenta de la Comisión Bicentenario, y del Arq. Jorge Canedo, secretario general de ASDA, quienes destacaron la importancia de pensar el Bicentenario desde una perspectiva regional, crítica y ciudadana.

Ricardo Sigal Fogliani (Argentina): Federalismo y heroínas invisibles

Iniciando las conferencias, el argentino Ricardo Sigal Fogliani presentó la historia de la primera expedición del Ejército Auxiliar al Alto Perú, reivindicando los aportes de provincias olvidadas de Argentina. Relató episodios épicos protagonizados por campesinos, fortineras y comunidades rurales, muchas veces invisibilizadas en la historiografía centralista de Buenos Aires.

Recordó a Carmen Ledesma, heroína de su ciudad natal, Carlos Casares, y llamó a construir una memoria que reconozca los aportes federales y populares, donde las mujeres, los pueblos y los márgenes ocupen un lugar central.

Irland Marcel Valencia (Colombia): Córdoba y la sombra de Bolívar

El colombiano Irland Marcel Valencia, quien reconstruyó la vida y muerte del general José María Córdoba, figura clave en Ayacucho y símbolo del anti-bolivarismo temprano.

Denunció que Córdoba fue asesinado por órdenes de Bolívar tras rebelarse contra su dictadura, y que fue borrado de muchas narrativas patrióticas.

Valencia reivindicó una historia mestiza, rebelde y periférica, donde la gesta no termina en la independencia formal, sino en las luchas posteriores por la justicia y la soberanía popular.

Gary Osorio Soto (Perú): Emancipaciones sin gloria

El cierre estuvo a cargo del historiador peruano Gary Osorio Soto quien propuso una relectura profunda de los movimientos emancipadores del sur del Perú (1801-1814), afirmando que fueron en gran parte guerras civiles entre élites enfrentadas por el control del poder imperial. Expuso que el 90% del ejército realista estaba compuesto por indígenas, y que los ejércitos patriotas muchas veces respondían a planes extranjeros, como el Plan Maitland británico.

Criticó el relato heroico y blanco de la independencia, e instó a asumir una historia crítica que reconozca las tensiones, contradicciones y matices del proceso emancipador, superando las versiones que lo presentan como una lucha entre héroes buenos y enemigos malos.

Un cierre con proyección

En el acto de clausura, el historiador Jorge Abastoflor comparó la libertad con el agua: esencial pero subvalorada. El Arq. Iván Buitrago, decano de la FAyCH, cerró oficialmente el Encuentro con un mensaje de agradecimiento y compromiso:

“La historia no vive solo en los libros ni en las efemérides, sino en las voces, en los gestos, en las memorias insurgentes que siguen latiendo en nuestros territorios.”

Se entregaron certificados y publicaciones institucionales a los expositores. Además, la Facultad recibió en donación libros especializados en historia sudamericana, que pasarán a enriquecer su fondo bibliográfico. Con alrededor de 150 asistentes presenciales y 1.814 visualizaciones virtuales, el evento consolidó un espacio interfacultativo, intercultural y académico de alto nivel, proyectando desde la UMSS una historia más plural, crítica y latinoamericana.

Construyendo Espacios Inclusivos: Plan para una Facultad Inclusiva

Por: Erick Terán Terán

Resumen

El presente artículo sistematiza los resultados del taller participativo "Construyendo una Facultad Accesible". Este encuentro, que contó con la participación de estudiantes sordos de la FAyCH y otras facultades, el CUADIS y altas autoridades, permitió realizar un diagnóstico preciso de las barreras educativas y co-diseñar un Plan de Acción Estratégico. Las barreras más significativas se centran en la comunicación en el aula, metodologías de evaluación no adaptadas y dificultades en la interacción social. El plan resultante es una hoja de ruta clara para que la Facultad inicie transformaciones tangibles hacia la equidad educativa, con el potencial de incidir en toda la UMSS, donde actualmente existe una comunidad de 18 estudiantes sordos.

Una Barrera Lingüística Clave: La Lectoescritura del Español como Segunda Lengua

Es fundamental comprender que, para los estudiantes Sordos, el español funciona como una segunda lengua. Su idioma natural es la Lengua de Señas Boliviana (LSB), una lengua completa y rica con una estructura gramatical y sintaxis propia, de naturaleza viso-gestual, que difiere profundamente de la del español, que es lineal y auditivo-oral. Por ello, las dificultades que puedan presentar en la redacción y la comprensión de textos académicos no reflejan su capacidad intelectual, sino el complejo desafío de traducir entre dos sistemas lingüísticos distintos.

Diagnóstico Participativo: La Voz de los Estudiantes

A través de la dinámica “Mapa de Experiencias”, los estudiantes identificaron barreras críticas.

- **Aulas Teóricas:** Dificultad de comprensión cuando el docente no explica claramente o no utiliza la pizarra.
- **Comunicación:** Sentimientos de frustración y exclusión por la difícil comunicación con docentes y compañeros.
- **Evaluación:** Confusión ante indicaciones de exámenes dadas solo de forma oral y poco tiempo para pruebas teóricas.
- **Vida Universitaria:** Problemas para realizar trámites administrativos por la barrera del idioma.

Como contrapunto, valoraron positivamente a los docentes que escriben todo en la pizarra, a los compañeros que se interesan por aprender LSB y a quienes explican mediante demostraciones prácticas.

Plan de Acción Estratégico: Una Hoja de Ruta en Tres Fases

El plan co-diseñado trasciende las necesidades puntuales para proponer una transformación institucional, articulando las demandas estudiantiles en un programa multinivel. Se estructura en tres fases progresivas diseñadas para generar resultados visibles y sostenibles.

- **Fase a Corto Plazo (0-6 meses): Respuesta Inmediata.** Busca generar un impacto inmediato a través de acciones como la “Política de Aula Inclusiva Básica” (pautas obligatorias para docentes como usar la pizarra y dar tiempo para copiar) la campaña de sensibilización “FayCH Escucha y Aprende” con talleres de LSB y el plan de choque para instalar puntos de recarga eléctrica en aulas.
- **Fase a Mediano Plazo (6-24 meses): Institucionalización.** Se enfoca en crear sistemas permanentes. Incluye el Programa de Formación Docente en Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA), la institucionalización del Servicio de Interpretación de LSB iniciando con un plan piloto, y el equipamiento tecnológico de aulas y biblioteca.
- **Fase a Largo Plazo (24+ meses): Transformación Sistémica.** Integra la inclusión como pilar de la universidad. Las metas son la integración de la “Accesibilidad Universal” como competencia en las mallas curriculares de la FayCH, la ejecución de un Plan Maestro de Accesibilidad Física Universal y el fortalecimiento del Centro Universitario de Atención a la Discapacidad (CUADIS) para consolidar una política de inclusión en toda la UMSS.

Conclusión: Una Oportunidad Histórica

Queda en evidencia que las barreras que enfrentan los estudiantes sordos son predominantemente de carácter comunicacional y metodológico. El espíritu proactivo demostrado por los estudiantes y la claridad de las soluciones identificadas demuestran un compromiso con su formación que la institución debe corresponder. La Facultad de Arquitectura y Ciencias del Hábitat tiene la oportunidad histórica de liderar un cambio profundo en la UMSS, transformando las barreras de hoy en los puentes de inclusión del mañana.

El documento Plan para una Facultad Inclusiva, producto colectivo del Taller de Inclusión, está disponible mediante el código QR adjunto.

Facultad de Arquitectura
y Ciencias del Hábitat